

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

USAROV Mukhriddin Shukhratovich
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS

For citation: Usarov Sh. Mukhriddin. Optimization and importance of ultrasound diagnostic methods in the choice of tactics for the treatment of patients with cervical osteochondrosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.56-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316844>

ABSTRACT

The scientific article is devoted to an actual problem - cervical osteochondrosis, one of the most common diseases of the spine. The paper discusses the importance and effectiveness of ultrasound diagnostic methods in determining the tactics for treating this disease. The purpose of the article is to analyze the role and significance of ultrasound examinations for optimizing treatment strategies in patients with cervical osteochondrosis.

Keywords: ultrasound diagnostic methods, cervical osteochondrosis, choice of treatment tactics, visualization, structural changes in the spine, prognosis, individual approach, clinical trials, artificial intelligence, doctor education, machine learning, three-dimensional image, treatment efficiency.

УСАРОВ Мухриддин Шухратович

Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Научная статья посвящена актуальной проблеме - шейному остеохондрозу, одному из наиболее распространенных заболеваний позвоночника. В работе рассматривается важность и эффективность ультразвуковых методов диагностики при определении тактики лечения данного заболевания. Цель статьи - провести анализ роли и значимости ультразвуковых исследований для оптимизации лечебных стратегий у пациентов с шейным остеохондрозом.

Ключевые слово: ультразвуковые методы диагностики, шейный остеохондроз, выбор тактики лечения, визуализация, структурные изменения позвоночника, прогноз, индивидуальный подход, клинические исследования, искусственный интеллект, обучение врачей, машинное обучение, трехмерное изображение, эффективность лечения.

USAROV Muxriddin Shuhratovich

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASHDA ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKA USULLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ilmiy maqola dolzarbligi - umurtqa pog'onasining eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri bo'lgan bo'yin osteoxondrozga bag'ishlangan. Maqolada ushbu kasallikni davolash taktikasini aniqlashda ultratovush diagnostika usullarining ahamiyati va samaradorligi muhokama qilinadi. Maqolaning maqsadi - bo'yin osteoxondrozi bilan og'rigan bemorlarda davolash strategiyasini optimallashtirish uchun ultratovush tekshiruvlarining roli va ahamiyatini tahlil qilish.

Kalit so'zlar: ultratovush diagnostika usullari, bo'yin osteoxondrozi, davolash taktikasini tanlash, vizualizatsiya, umurtqa pog'onasidagi strukturaviy o'zgarishlari, prognoz, individual yondashuv, klinik sinovlar, sun'iy intellekt, shifokor ta'limi, mashinani o'rganish, uch o'lchovli tasvir, davolash samaradorligi.

Введение: Шейный остеохондроз является одной из наиболее часто встречающихся патологий позвоночника, вызывая болевой синдром и ограничение движения у большого числа пациентов. Выбор наиболее эффективной тактики лечения требует точной диагностики и оценки степени поражения. В последние десятилетия ультразвуковые методы диагностики приобрели важное значение в оценке состояния позвоночника и определении патологических изменений.

Методология: Для достижения цели исследования, мы проанализировали современные исследования и научные публикации, посвященные диагностике и лечению шейного остеохондроза. Мы рассмотрели результаты ультразвуковых исследований позвоночника у пациентов с этим заболеванием, а также оценили влияние полученных данных на выбор методов лечения.

Результаты: Результаты анализа свидетельствуют о значительной роли ультразвуковых методов диагностики в оценке степени дегенеративных изменений межпозвонковых дисков, суставных поверхностей и мягких тканей шейного отдела позвоночника. Ультразвуковые исследования позволяют более точно определить структурные изменения, воспалительные процессы и степень сдавления нервных корешков. Это позволяет врачам более точно подобрать методы консервативного лечения или, при необходимости, решить вопрос о хирургическом вмешательстве.

Обсуждение: Оптимизация выбора тактики лечения шейного остеохондроза связана с точной диагностикой и оценкой степени поражения. Ультразвуковые методы диагностики предоставляют врачам ценную информацию о состоянии позвоночника пациента, позволяя принимать более обоснованные решения. Это особенно важно при выборе между различными методами лечения, такими как физиотерапия, медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство.

Ультразвуковые методы диагностики играют значимую роль в оптимизации выбора тактики лечения больных с шейным остеохондрозом. Они предоставляют дополнительные данные о состоянии позвоночника, позволяя врачам более точно подходить к решению о наиболее эффективных методах лечения. Дальнейшие исследования в этой области позволят расширить наши знания и улучшить практику лечения данного заболевания.

Практические Рекомендации: На основе проведенного анализа исследований можно сформулировать некоторые практические рекомендации для врачей, занимающихся диагностикой и лечением пациентов с шейным остеохондрозом: Составной Части Диагностики: Врачам следует включать ультразвуковые методы диагностики в обязательный комплекс исследований при подозрении на шейный

остеохондроз. Это позволит более точно определить структурные изменения позвоночника и состояние мягких тканей. Оценка Степени Дегенеративных Ультразвуковые исследования могут помочь определить степень дегенеративных изменений межпозвоночных дисков и суставных поверхностей. Это важно для выбора наиболее подходящей стратегии лечения и предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания.

Мониторинг эффективности лечения: Ультразвуковые методы могут быть использованы для оценки эффективности лечения. Повторные исследования позволят врачам следить за изменениями в состоянии позвоночника пациента и корректировать терапию при необходимости.

Индивидуальный Подход к Лечению: Ультразвуковая диагностика может помочь определить индивидуальные особенности патологических изменений у каждого пациента. Это позволит врачам разрабатывать более персонализированные и эффективные планы лечения.

Предвидение Потребности в Хирургическом Вмешательстве: В случаях, когда дегенеративные изменения шейного позвоночника становятся критическими, ультразвуковая диагностика может предоставить информацию о необходимости хирургического вмешательства, что позволит своевременно принять решение о его проведении.

Оптимизация и значимость ультразвуковых методов диагностики в выборе тактики лечения больных с шейным остеохондрозом несомненно подтверждают их роль в современной медицинской практике. Эти методы позволяют более точно определить структурные изменения позвоночника и оценить степень поражения, что в свою очередь влияет на принятие решений о наиболее эффективных методах лечения. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к дополнительным инновациям в диагностике и терапии шейного остеохондроза, что повысит качество жизни пациентов и улучшит результаты лечения.

Несмотря на уже значительные достижения в области ультразвуковой диагностики шейного остеохондроза, множество аспектов этой проблемы остаются предметом дальнейших исследований:

Стандартизация Протоколов Диагностики: Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более точных и стандартизированных протоколов ультразвуковой диагностики для оценки структурных изменений позвоночника у пациентов с шейным остеохондрозом. Это поможет улучшить консистентность и сравнимость данных между различными клиниками и исследованиями.

Дополнительные исследования могут быть направлены на выявление ультразвуковых признаков, которые могут предсказать прогрессирование заболевания или эффективность лечения. Это может помочь врачам более точно определить прогноз и выбрать наиболее подходящие методы лечения.

Сравнение с Другими Методами Диагностики: Сравнительные исследования могут быть проведены для сравнения ультразвуковых методов с другими методами диагностики, такими как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ). Это поможет определить преимущества и ограничения каждого метода и их вклад в диагностику и лечение шейного остеохондроза.

Развитие технологий ультразвуковой диагностики: Современные технологии ультразвуковой диагностики постоянно развиваются, и дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку новых методов и техник, которые позволят более детально визуализировать структуры позвоночника и выявлять ранние признаки заболевания.

Клинические Исследования Эффективности Лечения: Дополнительные исследования могут быть проведены для оценки эффективности различных методов лечения шейного остеохондроза с использованием ультразвуковой диагностики. Это поможет более четко определить, какие методы лечения наиболее подходят для различных степеней поражения.

Оптимизация и значимость ультразвуковых методов диагностики в выборе тактики лечения больных с шейным остеохондрозом представляют важное направление современной медицинской науки. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать развитию

более эффективных и индивидуализированных подходов к лечению, что, в конечном итоге, приведет к улучшению качества жизни пациентов и снижению бремени шейного остеохондроза на общественное здоровье

Несмотря на уже значительные достижения в области ультразвуковой диагностики шейного остеохондроза, множество аспектов этой проблемы остаются предметом дальнейших исследований:

Стандартизация протоколов диагностики: Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более точных и стандартизированных протоколов ультразвуковой диагностики для оценки структурных изменений позвоночника у пациентов с шейным остеохондрозом. Это поможет улучшить консистентность и сравнимость данных между различными клиниками и исследованиями.

Исследование прогностических показателей: Дополнительные исследования могут быть направлены на выявление ультразвуковых признаков, которые могут предсказать прогрессирование заболевания или эффективность лечения. Это может помочь врачам более точно определить прогноз и выбрать наиболее подходящие методы лечения.

Сравнение с Другими Методами Диагностики: Сравнительные исследования могут быть проведены для сравнения ультразвуковых методов с другими методами диагностики, такими как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ). Это поможет определить преимущества и ограничения каждого метода и их вклад в диагностику и лечение шейного остеохондроза.

Развитие Технологий Ультразвуковой Диагностики: Современные технологии ультразвуковой диагностики постоянно развиваются, и дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку новых методов и техник, которые позволят более детально визуализировать структуры позвоночника и выявлять ранние признаки заболевания.

Клинические Исследования Эффективности Лечения: Дополнительные исследования могут быть проведены для оценки эффективности различных методов лечения шейного остеохондроза с использованием ультразвуковой диагностики. Это поможет более четко определить, какие методы лечения наиболее подходят для различных степеней поражения.

Оптимизация и значимость ультразвуковых методов диагностики в выборе тактики лечения больных с шейным остеохондрозом представляют важное направление современной медицинской науки. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать развитию более эффективных и индивидуализированных подходов к лечению, что, в конечном итоге, приведет к улучшению качества жизни пациентов и снижению бремени шейного остеохондроза на общественное здоровье.

Перспективы Исследований: Многообещающие перспективы для дальнейших исследований в области ультразвуковой диагностики и лечения шейного остеохондроза могут включать:

Разработка Пользовательских Программ и Искусственного Интеллекта: Интеграция ультразвуковой диагностики с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения может сделать процесс диагностики и выбора лечения более точным и эффективным. Разработка программ, которые могут автоматически анализировать ультразвуковые изображения и предоставлять рекомендации для врачей, может значительно улучшить результаты пациентов.

Улучшение Визуализации и Доступности: Развитие новых технологий ультразвуковой диагностики, таких как трехмерное изображение и высокочастотные датчики, может улучшить визуализацию патологических изменений позвоночника. Такие инновации могут сделать диагностику более точной и ранней, что в свою очередь позволит начать лечение на более ранних стадиях заболевания.

Основные преимущества ультразвуковых методов в диагностике шейного остеохондроза:

Визуализация мягких тканей: Ультразвук позволяет детально визуализировать мягкие ткани, такие как мышцы, связки и сосуды, что может быть полезно для оценки степени воспаления, отека и кровоснабжения в зоне поражения.

Оценка дисков и структур позвоночника: Ультразвук может помочь в оценке состояния межпозвоночных дисков и структур позвоночника, таких как суставы и фасеточные сочленения. Это может помочь в выявлении дегенеративных изменений, грыж дисков и других аномалий.

Динамическая оценка: Ультразвук позволяет проводить исследование в движении, что может быть полезно для динамической оценки изменений при движении шеи.

Отсутствие ионизирующего излучения: Ультразвуковые методы безопасны и не требуют использования ионизирующего излучения, в отличие от рентгеновских исследований.

Однако стоит отметить, что ультразвуковые методы могут иметь и некоторые ограничения:

Ограниченная глубина проникновения: Ультразвук может быть ограничен в глубине проникновения, что может затруднить визуализацию структур в глубоких слоях тканей.

Операторская зависимость: Качество ультразвуковой диагностики зависит от опыта и квалификации оператора, проводящего исследование.

Сложность визуализации определенных структур: Некоторые структуры, такие как нервные корни, могут быть сложными для визуализации с помощью ультразвука.

При выборе тактики лечения больных с шейным остеохондрозом ультразвуковая диагностика может помочь в более точной оценке состояния позвоночника и мягких тканей. Однако она обычно используется в сочетании с другими методами диагностики, такими как клинический осмотр, рентген, МРТ и КТ, для более полного понимания состояния пациента.

Клинические Исследования Эффективности: Проведение более обширных исследований, включающих большее количество пациентов, может подтвердить и уточнить роли ультразвуковых методов в выборе наилучшей тактики лечения. Клинические испытания также могут сравнивать различные методы лечения и оценивать их долгосрочную эффективность.

Профессиональное Обучение Врачей: Развитие специальных программ обучения для врачей по использованию ультразвуковой диагностики в оценке шейного остеохондроза может повысить уровень компетенции и уверенности медицинских специалистов в этой области. Это также может способствовать распространению передовых практик и стандартов лечения.

Заключение: Ультразвуковые методы диагностики представляют собой мощный инструмент для оптимизации выбора тактики лечения пациентов с шейным остеохондрозом. Развитие технологий, совершенствование методов и проведение дополнительных исследований позволят добиться еще больших успехов в этой области. Эти усилия будут способствовать сокращению болевого синдрома, улучшению качества жизни и общего здоровья пациентов, а также оптимизации затрат на здравоохранение.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. A., Khamidov O., and Shodmanov F. J. 2023. "Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Play an Important Role in Determining the Local Degree of Spread of Malignant Tumors in the Organ of Hearing". *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4 (3), 929-39.
2. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, et al. "Start of Telemedicine in Uzbekistan. Technological Availability." *Advances in Information Communication Technology and Computing: Proceedings of AICTC 2022*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. 35-41.
3. Chen, S. C., & Lu, C. Y. (2020). The role of ultrasound in the evaluation of cervical spondylosis and myelopathy. *Journal of Medical Ultrasound*, 28(3), 121-126.
4. Cohen, S. P. (Ed.). (2020). *Essential Techniques in Pain and Symptom Management*. Springer.
5. Gaybullaev S. O., Fayzullayev S. A., Khamrakulov J. D. Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 921-928.

6. Graham, B. (Ed.). (2022). *Ultrasound in Sports Medicine: A Practical Guide to Optimizing Performance and Injury Management*. Springer Nature.
7. Greenberg, M. S. (Ed.). (2021). *Handbook of Neurosurgery* (10th ed.). Thieme.
8. Hassen-Khodja, R., & Jouini, R. (2021). The diagnostic value of cervical spine ultrasound in degenerative cervical spondylolysis. *The Egyptian Rheumatologist*, 43(1), 1-6.
9. I., Davranov I., and Uteniyazova G. J. 2023. “Koronavirus Diagnostikasida O’pkani Ktsi: Qachon, Nima Uchun, Qanday Amalga Oshiriladi?”. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4 (3), 947-55.
10. Kim, S. H., Lee, S. H., Kim, J. H., & Suk, K. S. (2016). Clinical and radiological differences between mechanical neck pain and cervical disc herniation. *Clinical Orthopaedic Surgery*, 8(2), 175-181.
11. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
12. Маннанов, Ж., Мусурманов, Ф., & Абдуллажонова, Ш. (2022). Защитные средства-важный фактор при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области при covid-19. *Дни молодых учёных*, 1(1), 64–66. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/young-scientists/article/view/15058>
13. Kirschner, J. S., Foye, P. M., Cole, J. L., Goldthwaite, N., & Flynn, T. C. (2018). Musculoskeletal ultrasound (MSUS) for non-orthopedists: what can you realistically add to your clinical practice? *Clinical Rheumatology*, 37(6), 1435-1443.
14. Lee, J. H., Choi, S. S., & Lee, J. (2019). Ultrasound assessment of cervical degenerative changes: inter- and intra-observer reliability and the prevalence of degenerative changes. *European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology*, 29(1), 177-182.
15. N., Nurmurzayev Z., Abduqodirov Kh. M., and Akobirov M. T. 2023. “Transabdominal Ultrasound for Inflammatory and Tumoral Diseases Intestine: New Possibilities in Oral Contrasting With Polyethylene Glycol”. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4 (3), 973-85.
16. O., Gaybullaev S., Fayzullayev S. A., and Khamrakulov J. D. 2023. “Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis”. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4 (3), 921-28.
17. S., Usarov M., Turanov A. R., and Soqiev S. A. 2023. “Modern Clinical Capabilities of Minimally Invasive Manipulations under Ultrasound Control”. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4 (3), 956-66.
18. Smith, A. C., & Chong, P. (2020). Ultrasound in the assessment of cervical spine degeneration. *European Journal of Radiology*, 125, 108857.
19. Wang, T. H., Chiang, C. W., Chen, H. S., & Liu, C. L. (2019). Degenerative changes of lower cervical spine facet joints: a comparative study of cervical spondylotic radiculopathy and asymptomatic patients. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, 14(1), 1-8.
20. Гайбуллаев Ш., Усаров М., Далерова М. НОРМАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ // *Involta Scientific Journal*. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-148.
21. Нурмурзаев, З. Н., Жураев, К. Д., & Гайбуллаев, Ш. О. (2023). ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ЦИТОЛОГИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБРЮШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ 85 СЛУЧАЕВ. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(4), 126–133.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000